

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЗНАЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПОНИМАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Носирова М., Иминов И.

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

Резюме

В данной работе освещается проблема подготовки специалистов с учетом межпредметной связи. Приводены требования по формированию высоко эрудированного специалиста.

Ключевые слова: межпредметная связь, контент, модель.

Summary

In this works highlight problem training specialists with accounting inter subject communication. Requirements for the formation of a highly erudite specialist are are given.

Key words: inter subjects communication, content, model.

Сегодня в мире наблюдается резкий рост интереса к практическим проблемам, особенно в процесс подготовки молодых кадров. Со стороны представителей большого и среднего бизнеса каждый год выделяются финансовые средства на решение имеющихся идей и на создание новых технологических подходов. В Интернете публикуются информационные блоги, обеспечивающие связь с представителями заявок. Это направлено на создание конкурентной среды и усиление интереса к данной идее, улучшения технологических решений, лучшей интерпретации результатов технологии [1, 2].

За последние годы в нашей стране постоянно наращивается и улучшается технологический парк, создаются новые линии для выпуска совершенно новой для сегодняшнего дня рынка Средней Азии. Например, за период 2015-2018 год произошло увеличение производства белого цемента при улучшении качества и снижении стоимости полученной продукции. Для этого понадобилось создание базы по подготовке своих специалистов на самом производстве, т.е. использование формы заочного образования. По имеющейся инфраструктуре промышленности и мощностей на каждой территории были созданы филиалы ведущих ВУЗов

республики и зарубежных образовательных учреждений. К качеству доказательства этого можем привести примеры:

- создание филиалов и совместных факультетов с подобными учреждениями с Российской Федерация (нефте- и газодобыча), Республикой Беларусь (переработка и хранение животного сырья, защита растений и карантин), Южной Кореей (логистика, ИТ-технологии, машиностроение), Индией (медицина), Великобритание (экономика, ИТ-технологии), Сингапур (туризм, логистика) и т.п.;

- привлекаются к сотрудничеству ведущие производители из Российской Федерации, Франции, Германии, Южной Кореи, Китая, Казахстана и других стран;

- происходит обмен и проведение практики со стороны студентов зарубежом по направлениям машиностроение, сельское хозяйство, экономика, лингвистика и другие;

- создание научных кадров на базе ведущих ВУЗов мира, т.е. получение званий PhD и DoctorofScience по различным направлениям;

- привлечение специалистов ведущих ВУЗов для проведения мастер-классов и семинаров по обучению технологиям (геология, сельское хозяйство, машиностроение, логистика, ИТ-технологии, экономика);

- создание базы для кадров по обслуживанию иностранных туристов, т.е. происходит создание кадров по туризму,

- улучшается положения в законодательстве,

- происходит повышение уровня культуры со стороны населения.

Развитие в любой указанной сфере деятельности напрямую связано с учетом различных факторов. Например, уровень технологии (качество выпускаемой на них продукции), информацию о какой степени имеет место вклад частного капитала в экономику страны (открытость и удобные условия для ведения деятельности), постоянное наращивание уровня обеспеченности потребителя энергообеспечением (создание новых технологических линий), система обеспечения природным газом и водой (создание условий для промышленности и условий работы сотрудников), создание благоприятной среды для производства продукции.

Для достижения успеха нужно осуществить следующее:

- проведение методического отбора и подготовка одаренной молодежи;
- оказание методической, финансовой помощи образовательным учреждениям;
- обеспечение образования необходимой учебной литературой;
- наличие техническими средствами (улучшение уровня обеспеченности компьютерным парком, увеличение скорости Интернета, выделение объемов трафика на льготной основе, использование Wi-Fi зон на территории ВУЗа, создание виртуальной библиотеки);
- внедрение новых технологий в процесс обеспечения учебного процесса ИТ технологиями,
- работа с представителями производства в плане согласования учебного контента.

Для анализа рассмотрим процесс подготовки молодых специалистов по направлениям сельского хозяйства. К примеру возьмем направление образования бакалавриата «Защита растений и карантин». На первом курсе на данном направлении образования преподаются предметы – математика, русский язык, иностранный язык, химия, физика и другие.

Рассмотрим подробно роль и значимость этих учебных предметов. Начнем, с нем химии. Этот предмет помогает понять структура и свойства почвенного слоя, растений и процессы, протекающие в них. Физика – анализ полученных данных, обобщение и создание модели для расчета изучения процессов. Иностранный язык (английский язык/немецкий язык/французский язык) – формирование базы словарного базы, позволяющая понять приведенную информацию на другом языке и создать условия для претворения в жизнь программы обмена студентами среди ВУЗов. Математика – осуществление расчета и анализ полученных результатов. Ботаника – анализ и обобщение информации по технологии выращивания сельскохозяйственных культур [3-5].

В общем, если обобщать по различным языкам (русский, английский, немецкий), то получаем следующий вывод: ознакомление специалистов с подобной информацией и обсуждение результатов.

Приведенной моделью учебного процесса позволяет получить высокий уровень понимания учебного материала, более широкого осмысления информации студентами, но этот процесс зависит от усвоения, полного осмысления имеющегося материала. Потому что в этом случае включается в действие комплексные связи между этими предметами [3].

Использование в процессе обучения различных форм подачи учебного материала важно для усиления обратной связи, т.е. понимание сущности и полного осмысления изучаемой проблемы с точки зрения различных учебных предметов, создания новых технологических решений [3,4].

Исходя из этого, можно сделать вывод, сегодня сформированные и имеющиеся высоко квалифицированные кадры в будущем дадут толчок для развития экономики и повышения обеспеченности всего общества, на основе их решений будет создан фундамент будущих успехов.

Литература.

1. Kiryigitov B., Nosirova M. Software facilities in translation / «Современные материалы, техника и технологии в машиностроении». Материалы III Международная научно-практическая конференция. Андижан, 2016. С.259-263.
2. Султанов А. Применение информационной системы в сфере сельского хозяйства., 2019 С.207-209
3. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала / “Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.
4. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши. / “Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.
5. Nosirova M.K. Formation of foreign language communicative competence of students in the framework of modular program. International scientific journal. //Economy and society. № 6(73)-s.: 2020.

6. Набиева Г., Отакишиева Г. Значение технических знаний и анализе учебного материала о физике. //“Ilm-fan va ta’limda innovasion yondashuvlar ,muammolar, taklif va yechimlar “mavzusidagi 12-sonli respublika ilmiy –onlayn konferensiyasi. 30 iyun 2021 yil. Farg’ona.

7. Набиева Г. Talimda innovasion texnologiyalar qo’llanilishi //“Ozbekistonda fanlararo innovasiyalar va ilmiy tadqiqotlar”jurnali. -2022-5-son.